

ИННОВАЦИЯЛАР - МАҲСУЛОТ СИФАТИНИ ОШИРИШ ВА КОРХОНА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ БОШ ОМИЛИ

Исмоилов Абдулхолиқ Мухиддин ўғли

НамМҚИ “Иқтисодиёт ва бошқарув” факультети 3-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6592143>

Аннотация: Ушбу мақолада инновацияларнинг моҳияти, турлари ва уларнинг корхона самарадорлиги ва рақобатбардошлигига таъсири баён қилиб берилган.

Аннотация: В данной статье описаны сущность и виды инноваций и их влияние на эффективность и конкурентоспособность предприятия.

Annotation: This article describes the nature and types of innovations and their impact on enterprise efficiency and competitiveness.

Таянч сўзлар: Инновация, технологик инновация, рақобат, товар, маҳсулот сифати, янги маҳсулот.

Инновациялар иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш, унинг жадал суръатлар билан ривожланишини ва рақобатбардошлигини таъминлаш, мамлакатнинг жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни ва нуфузини янада оширишнинг энг муҳим омилларидан ҳисобланади. Шу сабабли бугунги кунда ҳар бир давлат ўз иқтисодиёти барқарорлигини таъминлаш, аҳоли фаровонлигини оширишда инновация имкониятларидан кенг фойдаланишга катта эътибор қаратмоқда.

Замонавий шароитда инновацион фаолият ҳар қандай ишлаб чиқариш корхонасига хос бўлган ҳолат ҳисобланади. Ташқи ва ички бозорларда рақобат тобора кучайиб бораётган ҳамда янгидан янги техник ва технологик ечимлар ишлаб чиқаришга тезлик билан киритилаётган ҳозирги пайтда корхоналар маънавий эскирган технологиялар ва маҳсулотларни ўзгартирмасдан туриб самарали фаолият юрита олмайдилар. Шу нуқтаи назардан ишлаб чиқариш корхоналарида инновацион фаолиятни бошқариш бугунги кунда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бозор иқтисодиёти шароитида корхонани самарали фаолият юритиши унинг рақобатда бир қатор афзалликларга эга бўлишини талаб этади.

Корхонанинг рақобатдаги афзалликларига ишлаб чиқарган товарларининг паст нархи, юқори имиджи, тақчил ва чекланган ресурслардан самарали фойдаланиши, савдо-сотиқ ва ҳамкорларни жалб қилувчи турли хил имтиёзлари ва ҳоказоларни киритиш мумкин. Фан-техниканинг ривожланиши ва шунга мос равишда турли хил тармоқ

корхоналарида ишлаб чиқарилаётган маҳсулот турларининг кўпайиши, уларнинг истеъмол хусусиятларини ортиб бориши корхона ва унинг маҳсулоти рақобатбардошлигига ҳам янги талаблар қўймоқда. Бугунги кунда маҳсулот сифати ва унга киритилаётган янгиликлар корхона рақобатбардошлигини ва шунга боғлиқ равишда унинг самарадорлигини оширишнинг энг муҳим омили бўлиб қолмоқда. Шу жиҳатдан олиб қарайдиган бўлсак корхоналар товар маҳсулотлари сифатининг моҳияти икки икки ҳил маъно касб этмоқда:

-техник нуқтаи назардан – маҳсулотни белгиланган лойихавий, норматив ва бошқа хужжатлар талабларига мос келиши;

-истеъмолчи нуқтаи назаридан – ҳаридорларни эҳтиёжларини қондириш имкониятларини тавсифловчи томонлари.

Шу билан бирга корхонанинг товар маҳсулотларига киритиладиган “янгилик”лар моҳияти ҳам ўз навбатида икки ҳил томондан кўриб чиқилмоқда:

-техник нуқтаи назардан – маҳсулотга қўлланилган янги дизайн ва технологик ечимлар;

- истеъмолчи нуқтаи назаридан – маҳсулотни биргина янги усулда ишлаб чиқаришгина эмас, балки истеъмолчиларни янги эҳтиёжларини аниқлаш ва қондириш.

Маҳсулот сифатини таъминлашнинг икки йўли мавжуд:

-биринчи йўл амалдаги қонун қоидалар, тартиб ва меъёрлар асосида технология ва ишлаб чиқариш жараёнларини такомиллаштириш.

-иккинчи йўл маҳсулот сифатини янги даражасига ўтиш учун янги тамойиллар, усуллар, қонун-қоидалар ва меъёрларни қўллаган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнларини такомиллаштириш ва маҳсулотларни янгилаш.

Юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдики маҳсулот сифатини ва шунга боғлиқ равишда корхона рақобатбардошлигини оширишда инновациялар ва инновацион фаолиятни тадқиқ этиш бугунги куннинг долзарб вазибаларидан ҳисобланади.

Инновация – бу у ёки бу фаолият соҳасида самарадорликни ошириш мақсадида янги техника-технологияларни яратиш, иш-фаолиятни бошқаришнинг такомиллашган усул ва шакллари ишлаб чиқиш ҳамда уларни жорий этишга қаратилган илмий-ижодий фаолият натижаси ҳисобланади.

Инновация –қўллаш учун жорий этилган қандайдир янгилик ёки сезиларли даражада яхшиланган маҳсулот (товар ва хизмат) ёки жараён, янги маркетинг ёки янги ташкилий услубдир.

Замонавий иқтисодий назарияда инновацияларнинг бешта асосий тури ажратилади:

-янги маҳсулот ишлаб чиқаришни жорий этиш (товар инновацияси);

-ишлаб чиқаришнинг янги усулларини жорий этиш (технологик инновация);

-товар ва хизматларнинг янги бозорида фаолият юритиш (бозор инновацияси);

-хом-ашё ва яримфабрикатларнинг янги манбаини ўзлаштириш (маркетинг инновацияси);

-бошқарув тузилмасини такомиллаштириш (бошқарув инновацияси)

Инновацион фаолият турли хил илмий, техник, иқтисодий, ижтимоий, психологик муаммолар билан боғлиқ бўлганлиги сабабли ҳам мураккаб жараён ҳисобланади.

Инновацион фаолиятни бошқариш учун иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ ва фойдали бўлган технологик ва ишлаб чиқариш ечимларини топа оладиган, ҳар томонлама билимли ва тадбиркор менежерларни жалб қилиш лозим. Бундай менежерлар инновацион фаолиятнинг ҳар бир босқичи, яъни илмий тадқиқот ишлари, янги объектлар ва технологик жараёнларни лойihalаш, янги технологияларни жорий қилиш, янги маҳсулотлар ва уларни сотишни ўзлаштириш кабиларни самарали бошқарадилар ва инновацион фаолиятни узлуксизлиги ва самарадорлигини таъминлайдилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент. – К.: МАУП, 2001.
2. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 1997.
3. Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент. – М.: «Вита-Пресс», 2001.
4. Гончаренко Л.П. Инвестиционный менеджмент. – М.: КНОРУС, 2005.
5. Қорабоев.Ш.А., Муллабоев.Б.Б. “Инновациялар – маҳсулот сифатини ошириш ва корхона рақобатбардошлигини оширишнинг бош омили” Ўзбекистонда молиявий секторнинг ролини ошириш ва унда илғор хориж тажрибасидан фойдаланиш. Халқаро илмий-амалий конференцияси.

Тошкент молия институти, Ўзбекистон Республикаси банк-молия академияси. 2015 йил